

**TOSHKENT VILOYATI BO‘STONLIQ TUMANIDA JOYLASHGAN
“GOLDEN FISH” FERMER XO‘JALIGIDA BOQILAYOTGAN KAMALAK
GULBALIQNING TRIPLOID SHAKLLARI VA CROSS LINIYALARINING
O‘SUVCHANLIGINI BAHOLASH**

Nabiyev N.,

O‘zbekiston Milliy universiteti, e-mail:nabiyevnozim1994@gmail. Com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17749834>

***Annotatsiya.** Ushbu magistrlik ishida Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanidagi “Golden Fish” fermer xo‘jaligida 2025-yil iyul-avgust oylarida o‘tkazilgan tajriba natijalari bayon etilgan. Tadqiqot davomida qafas sharoitida yetishtirilgan kamalak forelining xochlanma va triploid shakllarining o‘shishi, tana vazni va ichki a‘zolar nisbati o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** triploid, cross-line, aquaculture, forel, Oncorhynchus mykiss.*

***Annotation.** This thesis presents the details of an experiment conducted at the “Golden Fish” farm located in the Bostanlyk district of the Tashkent region during July–August 2025. During the study, the growth performance, body weight, and internal organ ratios of cross-line and triploid forms of rainbow trout cultivated in cage aquaculture were examined.*

***Keywords:** triploid, cross-line, aquaculture, trout, Oncorhynchus mykiss.*

Zamonaviy dunyoda forel baliqchiligini rivojlantirish yuqori daromad keltiruvchi, barqaror rivojlanayotgan tarmoq bo‘lib, unda forelning barcha yosh guruhlarini to‘liq yoki qisman nazorat ostida boqish usullari qo‘llaniladi. Bu jarayonda to‘liq granulali yemlardan foydalanish, iqtisodiy va texnologik jihatdan xavfsiz parvarishlash tizimiga to‘liq o‘tish amalga oshirilgan (Novojenin, 2010).

Kamalak forel (*Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792) jahon akvakulturasining eng keng tarqalgan obyekti hisoblanadi va ko‘plab mamlakatlarda intensiv tarzda yetishtiriladi. Bu baliq turi o‘zining yuqori naslchilik xususiyatlari bilan ajralib turadi: u sun‘iy sharoitlarga yaxshi moslashadi, sun‘iy yemni o‘zlashtira oladi hamda yuqori zichlikda saqlanganda ham tez o‘shish sur‘atiga ega.

Tajriba kamalakbaliqning 2 xil: triploid liniya va cross shakllari ustida olib borildi. Bunda har 2 xil guruhdan 10 donadan baliq ajratib olindi. Bunda har ikkala guruhga tegishli baliqlarning umumiy morfologik ko‘rsatkichlari tana o‘lchamlari va og‘irliklari bir xil bo‘lganlarini ajratib olish va ular ustida tajriba o‘tkazishdan iborat **Morfometrik ko‘rsatkichlarning tahlili** shuni ko‘rsatadiki, o‘shish davri oxirida kamalak forelining triploid liniyasi morfometrik ko‘rsatkichlari cross shakllariga nisbatan yuqoriroqdir. Tajriba baliqlarining ikkala guruhi uchun saqlash va oziqlantirish sharoitlari mutlaqo bir xil bo‘lganini inobatga olsak, baliqchilik nuqtai nazaridan kamalakbaliq triploid liniyasi bu baliq xo‘jaligida ko‘paytirish uchun yanada qimmatli obyekt ekanligini ta’kidlash mumkin.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Tajriba baliqlarining morfofiziologik xususiyatlari. Morfofiziologik ko'rsatkichlar usulining ahamiyati shundaki, u o'rganilayotgan obyektlarning biologik o'ziga xosligini aniqlash imkonini beradi, ya'ni ayrim morfologik belgilar asosida ayrim ko'rsatkichlarning o'zgaruvchanligini baholash imkoniyatini yaratadi.

Morfofiziologik ko'rsatkich sifatida tanlanadigan parametrlar tadqiqotning maqsadlari va tadqiqotchining mavjud imkoniyatlariga qarab aniqlanadi. Tur holati to'g'risida dastlabki tasavvur hosil qilish uchun eng samarali, mehnat talab qiluvchi va yaxshi o'rganilgan ayrim ko'rsatkichlar bilan cheklanish mumkin: tana og'irligi va uzunligi, asosiy ichki organlarning (yurak, jigar, ovqat hazm qilish trakti, taloq va boshqalar) massasi.

Biroq, morfofiziologik ko'rsatkichlar usulining asosiy afzalligi shundaki, u eng oddiy ko'rsatkichlardan foydalanishga asoslanadi; bunda zarur ixtiologik material mavjud bo'lsa, katta miqdorda va qiyinchiliksiz ma'lumot olish mumkin bo'ladi.

Mazkur baliq xo'jaligida kamalakbaliq va uning turdosh shakli — cross shakllari forel yetishtirilgani bois, ularning asosida olingan ekish (naslchilik) materiali sifati dolzarb masala hisoblanadi va chuqur o'rganishni talab etadi.

1-jadvaldagi ma'lumotlarni tahlil qilar ekanmiz, ishonch bilan aytish mumkinki, tadqiqot uchun tanlangan kamalakbaliq triploid shakllarining va cross liniya umumiy tana og'irligi jihatidan farqi deyarli yo'q (ikkala guruh orasida bu ko'rsatkich bo'yicha sezilarli tafovut aniqlanmadi). Ammo triploid shakllari xo'jalikda faqatgina tez massa yig'ishi va gonadalarining mavjud emasligi sababli cross liniya organlari massasiga nisbattan og'irroq va yirikroq hajmni ko'rsatadi. Bunga asosiy sabab cross liniya o'sish davomida barcha ko'rsatkichlari triploid shakllariga qaraganda tezroq o'sadi. Yetilish davriga kelganda esa cross liniya baliqlarida gonadalar rivojlanishi uchun asosiy energiya sarfi ortadi va tana massasi o'sish ko'rsatkichlari pasayishni boshlaydi, bu holat baliqlarning ko'payish instinkti bilan bog'liq va uvildiriq tashash davrining yakunlanishi bilan to'xtaydi.

1-Jadval

“Golden Fish” fermer xo'jaligida amaliyot natijalari 23.08.2025

№	Shakli	Tana massasi (g)	Ichki organlarsiz (g)	Yog'-ichak (g)	Jigar (g)	Yurak (g)	Uvildiriq (g)	Taloq (g)
1	Kross	2920	2450	389	36,5	3,76	35,7	2,3
2	Kross	3490	2930	442	49,6	4,1	60,5	8,6
3	Kross	3540	2900	500	58,3	3,9	49	9,4

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

4	Kross	3750	3200	437	46	3,6	62,3	11
5	Kross	3420	2830	488	41,2	4,4	50	5,2
6	Kross	3540	2970	440	47,6	4,6	58,2	2,7
7	Kross	3650	3100	418	47,9	3,9	37	11
8	Kross	2960	2520	350	45,4	3,1	35,2	1,9
9	Kross	3200	2740	390	33,9	3,5	28,8	10,4
10	Kross	4000	3300	570	51,3	4,2	100	4
1	Triploid	3106	2657	380	35,58	2,98		2,68
2	Triploid	3318	2933	323	43,46	3,72		3,14
3	Triploid	3773	3340	370	39,9	3,42		5,5
4	Triploid	3321	2883	398	30,2	4,18		3,4
5	Triploid	3378	2900	410	36,1	3,56		1,6
6	Triploid	3090	2580	450	43,7	3,3		3,4
7	Triploid	3570	2840	450	42,6	3,6		5,4
8	Triploid	3160	2600	462	44,8	5,9		3,6
9	Triploid	3160	2750	360	35,2	3,2		1,9
10	Triploid	3380	2990	344	26,8	4,3		3,2

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Новоженин, А. И. Современные технологии выращивания радужной форели (*Oncorhynchus mykiss*). – Москва: Издательство ВНИРО, 2010. – 145 с.
2. Benfey, T. J. Effectiveness of triploidy in the genetic containment of farmed fish: A review // *Reviews in Aquaculture*. – 2016. – Vol. 8, No. 3. – P. 264–282.
3. Рахматуллаев А. Ш., Хасанов У. Б. Аквакультурада интенсив усулларни қўллаш ва самарадорликни ошириш масалалари // *Қишлоқ хўжалиги илмий журнали*. – Тошкент, 2021. – №2. – Б. 33–37.
4. Разведение форели в условиях Узбекистана Камиллов Б.Г., Халилов И.И. Ташкент –2014. С. 94 – 95
5. Создание, совершенствование и поддержание селекционных достижений в племенных хозяйствах/ Породы радужной форели (.....) Серия. Породы и одомашненные формы рыб. Никандаров В. Я., Шиндавина Н. И. М.Росинформагротех, 2006 С. 110–315
6. Руководство по разведению радужной форели в пресной и соленой воде. Канидьева А. Н., Новоженин Н.П., Титарев Е.Ф. М:ВНИИПРХ, 1975. С. 60
7. Spigarelli S.A., Thommes S. Temperature selection and estimated thermal acclimation by rainbow trout (*Salmo gairdneri*) in a thermal plume // *J. Fish. Res. Board Can.*, 1979. V. 36. N 4. P. 366 – 376